

**ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТАМОЖЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАЗВИТИИ МЕЖДУНАРОДНОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА**

к.э.н.доц. Юлдашева Саодат Арислановна

Ташкентский государственный транспортный университет

“Экономика транспорта” заф. кафедрой

yuldashevasaodat64@gmail.com +99890 998-80-30

Гиёсидинов Бобур Бахтиёр ўғли

Ташкентский государственный транспортный университет

ассистент кафедрый “Экономика транспорта”

bgiyosidinov@gmail.com +99897 762-03-09

Бўриходжаева Малоҳат Собитовна

Ташкентский государственный транспортный университет

ассистент кафедрый “Экономика транспорта”

bgiyosidinov@gmail.com +99897 195-77-79

Аннотация: В данной статье освещаются роль и значение таможенной системы в повышении экспортно-импортного потенциала страны на мировом рынке, научные взгляды на меры по дальнейшему совершенствованию таможенной системы.

Ключевые слова: мировой рынок, таможня, экспорт, импорт, таможенные сборы

Annotation: In this state, the role and meaning of the customs system in the increase of the export-import potential of the world market, the scientific aspects of the customs system, and the further improvement of the customs system.

Key words: world market, tamojnua, export, import, tamojennye sbory

Надлежащая реализация таможенной политики в сфере внешнеэкономической деятельности позволит оказать поддержку субъектам внешнеэкономической деятельности, создаст возможности для производителей импортозамещающих товаров, повысит уровень конкурентоспособности экспортных товаров на международном рынке, обеспечив при этом эффективную интеграцию экономики в мировую экономическую систему, обогащающую доходную часть государственного бюджета и обеспечивающую экономическую безопасность. Использование таможенных сборов имеет важное значение в обеспечении экономического развития страны и регулировании внешнеэкономической деятельности. Таможенные сборы выполняют необходимое регулирование внешнеторгового оборота, экономическую безопасность, фискальные задачи при регулировании внешнеэкономической деятельности. Каждая страна проводит свою государственную бюджетную политику самостоятельно, исходя из своего уровня экономического развития. Таможенные платежи также служат для формирования доходной части государственного бюджета, дальнейшего повышения его собираемости, повышения перспективных показателей доходной части государственного бюджета является одним из актуальных вопросов. Эти кейсы являются основой для постановки целевых направлений в рамках выбранной темы исследования.

В результате возможностей, предоставляемых предпринимателям в Республике Узбекистан для производства и обслуживания, увеличивается возможность экспорта в стране.

Фигура 1. Итоги совокупного экспортного потенциала страны по годам составляют тысячи долларов США.

Если рассматривать общий экспортный потенциал страны по годам, то самый высокий показатель соответствует 2019 г., несмотря на условия пандемии (рис. 1).

Фигура 2. Самые экспортируемые страны из Республики Узбекистан

Президент Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёев принял участие в работе 15-го саммита Организации экономического сотрудничества, состоявшегося в Ашхабаде 28 ноября 2021 года, и выдвинул ряд конкретных предложений по приоритетным направлениям сотрудничества. «Необходимо в полной мере использовать огромный потенциал наших стран с населением более 500 миллионов человек и огромным рынком в торгово-инвестиционной

сфере. На основе принятой концептуальной программы «Перспективы ИГТ – 2025» желательно дальнейшее расширение торгово-экономических и инвестиционных отношений между нашими странами и, самое главное, достижение практических результатов», – сказал Шавкат Мирзиёев.

Отмечается, что в связи с этим было предложено разработать и принять в рамках организации обновленное и всеобъемлющее Торговое соглашение. В этом документе необходимо выразить вопросы устранения торговых барьеров, цифровизации таможенных процедур, широкого применения электронной торговли, которая становится все более актуальной в настоящее время.

Подчеркнуто, что требованием сегодняшнего дня является принятие программы совместных действий, направленных на увеличение потока взаимных инвестиций в страны и их надежную защиту, углубление производственной кооперации.

Созданные условия для предпринимателей и участников внешнеэкономической деятельности позволяют насытить наши внутренние рынки качественной и конкурентоспособной продукцией, замещающей импорт, и служат повышению рейтинга Узбекистана на мировом рынке. В этом случае необходимо, чтобы таможенные органы также способствовали развитию страны качественным сервисом, который они оказывают предпринимателям.

Список использованной литературы

1. M. Ikramov, A. Zoxidov Central Asian transport system: regional transport corridors and prospects for their coordination. VNESHINVESTPROM. Toshkent 2019.

2. G‘Iyosidinov B. B. O. G. et al. SHAHARLARDA YO ‘LOVCHILARNI JAMOAT TRANSPORTI XIZMATIDAN FOYDALANISH AFZALLIKLARI //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 1. – С. 177-188.

3. Арислановна Ю. С., Бахтиорвич Г. Б. Использование опыта развитых стран в развитии консорциума между высшими учебными заведениями и производством // Европейский журнал молекулярной и клинической медицины. – 2021. – Т. 8. – №. 1. – С. 819-826.

4. Арислановна Ю. С., Бахтиорвич Г. Б. Маркетинговая и информационная поддержка в государственном секторе // Европейский журнал молекулярной и клинической медицины. – 2021. – Т. 8. – №. 1. – С. 940-948.

5. Arislanovna Y. S., Nematjanovna K. M. Specifics Of Corporate Governance In Road Transport //Psychology and Education Journal. – 2021. – Т. 58. – №. 2. – С. 8027-8030.

6. Мухитдинова К., Юлдашева С. Развитие рынка транспортно-логистических услуг // Международный журнал исследований и разработок EPRA. – 2020. – Т. 5. – №. 5. – С. 464-466.

7. Yuldasheva S. A., Malenkikh D. A. Unctad methodology in globalization of the direct investment market //Актуальные проблемы экономики и управления на предприятиях машиностроения, нефтяной и газовой промышленности в условиях инновационно-ориентированной экономики. – 2018. – Т. 1. – С. 149-154.